

Princípios, Desafios e Práticas da Comunicação em Ciência Cidadã

Sessão Interativa

Luana Rocha ^{1,2}, Karen Sailer Kletemberg², Luan Alves de Melo² e Regiane Ribeiro^{3,2}

Objetivo: Debater e identificar, de forma dialógica e colaborativa, os princípios que regem as práticas de comunicação em iniciativas de ciência cidadã, seus objetivos e desafios, com vistas a elaborar diretrizes para uma comunicação dialógica e inclusiva em ciência cidadã.

Justificativa: A comunicação é um processo transversal estratégico para o bom funcionamento de iniciativas de ciência cidadã. Ações comunicacionais são usadas em diferentes frentes, para divulgar os projetos, convocar e engajar participantes, disseminar os resultados, entre outros. É preciso pensar nessas práticas de forma que promovam e estimulem o diálogo, a inclusão e a coconstrução entre cientistas e não cientistas. Para essa discussão, considera-se a ciência cidadã como uma vertente do movimento pela ciência aberta, que advoga por uma ciência que promova o acesso e a democratização do conhecimento científico — por meio da abertura de dados e periódicos científicos, entre outras ações — e também garanta o direito à participação da sociedade no processo de produção do conhecimento. Nesse contexto, a ciência cidadã é compreendida como uma abordagem que busca promover a contribuição e o engajamento de cidadãos na produção e análise de conhecimentos, dados e informações relevantes à ciência e a questões de importância socioambiental. Entende-se, assim, que uma comunicação aberta e dialógica cumpre papel fundamental nas ações de ciência cidadã. Esta atividade integra uma série de ações do recém-criado Instituto Nacional de Ciência Cidadã (INCC), em sua Linha de Ação 5 — Disseminação Social e Subsídios a Políticas, a qual se propõe a aprofundar o entendimento de práticas comunicacionais em ciência cidadã, com vistas a estabelecer diretrizes que possam ser adotadas por projetos e iniciativas de ciência cidadã.

Dinâmica: Para a sessão, serão utilizadas técnicas de discussão em grupo e design thinking. A atividade está dividida em quatro blocos; um de introdução e apresentação, e três de discussão, com duração de até 25 minutos cada. Os participantes serão divididos em pequenos grupos e serão instados a responder, conjuntamente, uma série de questões. Após cada rodada de discussão, as respostas são apresentadas ao coletivo e organizadas conforme

¹ Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), luanarocha@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0001-5602-0375>

² Instituto Nacional de Ciência Cidadã (INCC), luanarocha@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0001-5602-0375>; karen.sailer.k@gmail.com; nacoluan@gmail.com; regianeribeiro5@gmail.com

³ Universidade Federal do Paraná (UFPR), regianeribeiro5@gmail.com

similaridade, em um mapa de ideias. Cada bloco aprofunda e desdobra o debate anterior. Ao final, os participantes participarão da coestruturação de um documento com os destaques das discussões. Os materiais utilizados serão post-its coloridos, canetas hidrográficas e adesivos/etiquetas coloridas para categorização.